

2015

RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE

SUMÁRIO

04 MENSAGEM DO
PRESIDENTE

05 SOBRE O
GRUPO MALWEE

08 GOVERNANÇA
CORPORATIVA

10 CENÁRIO
ECONÔMICO

11 SOBRE O
PLANO 2020

12 NOSSO MODELO
DE GESTÃO

13 PESSOAS

18 INVESTIMENTOS
NA COMUNIDADE

20 DESENVOLVIMENTO
DE PRODUTO

21 FORNECEDORES

22 PROCESSOS
TÊXTEIS

24 ÁGUA

26 ENERGIA E
EMISSIONES

27 GESTÃO DE
RESÍDUOS

28 VAREJO E
CONSUMIDOR

29 USO E
PÓS-USO

30 IMPULSIONADORES
ESTRATÉGICOS

32 SOBRE ESTE
RELATÓRIO

MENSAGEM DO PRESIDENTE

G4-1

Mudar o mundo a partir da moda: este é o nosso objetivo. O compromisso com essa causa e o propósito em fazer moda de maneira sustentável é o que orienta os negócios do Grupo Malwee desde a sua fundação. Entendemos nossa responsabilidade no mercado e acreditamos no papel fundamental que temos enquanto empresa. Nós acreditamos que escolhas certas transformam o mundo e, por isso, buscamos ser referência em moda sustentável.

Para materializar nossas práticas e evidenciar como temos absorvido este desafio em meio a um cenário político e econômico bastante instável como o de 2015, desenvolvemos de forma ética e transparente nosso segundo Relatório Anual de Sustentabilidade.

Assim, além de consolidarmos e traduzirmos estes resultados, comprovamos e ratificamos nossa estratégia e como estamos avançando com nosso Plano de Sustentabilidade 2020,

Um abraço,

Guilherme Weege

Presidente do Grupo Malwee

documento lançando em 2015 e que formaliza nossas metas e objetivos para toda a cadeia de valor do nosso negócio no que tange ao nosso compromisso socioambiental. Desta forma, conseguimos ter uma visão cada vez maior do nosso impacto no setor de moda e onde podemos (e devemos) melhorar ainda mais.

Alinhado a esse desejo e a missão de estar presente na vida das pessoas promovendo a autoestima e o bem-estar por meio da oferta de produtos com inovação e qualidade superior, percebemos que a própria sociedade e o mercado têm entendido a importância da sustentabilidade e se motivado a buscar alternativas neste sentido. Assim, convidamos você a repensar os conceitos de consumo, adotar novos hábitos e mostrar que é possível ser fashion e sustentável ao mesmo tempo.

SOBRE O GRUPO MALWEE

Com 47 anos no mercado, o Grupo Malwee que tem sua sede localizada em Jaraguá do Sul (SC), é uma das principais empresas de moda do Brasil. Responsável pela gestão de 9 marcas que juntas produziram mais de 55 milhões de peças em 2015, o Grupo Malwee possui um escritório corporativo, nove unidades fabris (localizadas nas regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste) e aproximadamente 9 mil parceiros diretos. (G4-3, G4-4, G4-5, G4-9)

MALWEE

**MALWEE
KIDS!**

 SCENE

 Puket

ENFIM

ZIG ZIG ZAA

wee!

Carinhoso

 **MALWEE
liberta**

Realizamos em nossos parques fabris todas as etapas do processo produtivo (malharia, tinturaria, acabamento têxtil, estamparia, corte, viração, costura, bordado, dobração e expedição), o que nos diferencia no mercado de moda, sempre com foco na sustentabilidade, qualidade e inovação.

Nossos investimentos constantes em infraestrutura e equipamentos nos tornou também uma das empresas de moda mais modernas do mundo. Em 2015 ampliamos nossa planta na unidade de Jaraguá do Sul e finalizamos a construção de uma edificação que abrange uma nova tinturaria e acabamento têxtil, o que possibilitou aumentar nossa capacidade produtiva.

Finalizamos ainda a construção de uma nova caldeira objetivando a troca de nossa matriz energética, que deverá passar de caldeira a gás para biomassa (cavaco), o que nos direciona ainda mais para um processo produtivo responsável e atento à sustentabilidade. (G4-13)

Nossas peças são disponibilizadas em todo o Brasil através dos quase 30 mil pontos de venda multimarca e as mais de 350 lojas monomarca. (G4-6 e G4-8)

Objetivando alcançar patamares de excelência ainda mais elevados, em 2015 efetivamos a troca do nosso sistema ERP.

Todos estes desafios nos aproximaram ainda mais de nossos clientes, colaboradores e parceiros comerciais e nos fizeram repensar nossas estratégias para 2016.

Seguimos acreditando que quem faz um mundo melhor são as próprias pessoas e, por isso, por meio da moda, buscamos sempre engajar uma sociedade mais responsável e um mundo mais sustentável. Assim, realizamos e apoiamos diversas iniciativas que valorizam o ser humano e o meio ambiente e buscamos através dessas ações engajar todos os nossos stakeholders para que juntos sejamos agentes transformadores e de mudança.

GOVERNANÇA CORPORATIVA

Organizada dentro da Dobrevê Participações S.A., empresa privada, constituída sobre a forma de sociedade anônima de capital fechado, a governança do Grupo Malwee possui um Conselho Administrativo formado por cinco conselheiros que têm como responsabilidade definir e acompanhar as diretrizes estratégicas da corporação. Nossa administração é direcionada por uma Diretoria Executiva composta por uma presidência e sete diretorias responsáveis pelas áreas do negócio. (G4-7)

A gestão do Grupo Malwee segue norteadada pela missão, visão, valores e o trabalho de nossos profissionais tem como premissa básica de atuação o Código de Ética, que também serve de instrumento para conduzir e regular nossas práticas. Este documento passa por revisão anual no intuito de valorizar e respeitar as pessoas e o meio ambiente com base nas melhores práticas.

Como forma de direcionar nossas relações e

orientar os comportamentos desejados pelo Grupo Malwee também possuímos um Código de Ética para fornecedores, disponível em português e inglês. Estes documentos estão em sintonia com os princípios do Pacto Global e visam atentar para as questões de trabalho, saúde, segurança, meio ambiente e direitos humanos, questões essenciais para a nossa corporação.

Disponibilizamos canais de comunicação para

Missão

Estar presente na vida das pessoas, promovendo a autoestima e o bem-estar por meio da oferta de produtos de moda de qualidade superior, respeitando os nossos colaboradores, a sociedade e o meio ambiente.

Visão

Ser líder em produtos de moda para diferentes idades e estilos.

Valores

Qualidade
Ética
Respeito às Pessoas
Sustentabilidade
Inovação

estes públicos a fim de que incoerências e desacordos com estas práticas e/ou mesmo com a legislação sejam informados, como nosso SAC ou através do site corporativo (www.grupomalwee.com.br). Em 2015 tivemos um questionamento quanto à utilização de sacolas plásticas nas nossas lojas. Este foi esclarecido informando que nossas sacolas são de plástico oxibiodegradável, que leva menos tempo para decompor em ambiente de destinação controlado, e que também utilizamos sacolas de papel certificado FSC. (G4-EN34)

O Comitê de ética é um canal aberto para todos os colaboradores, assim como para terceiros (no caso fornecedores) onde são recebidas denúncias relacionadas à práticas trabalhistas e aos direitos humanos, incluindo discriminação. O comitê é sigiloso e investiga toda e qualquer denuncia dando o tratamento adequado e retorno. No ano de 2015 não houve nenhum registro de denuncia procedente relacionada a qualquer tipo de discriminação oriunda de nossos colaboradores e fornecedores. (G4-LA16, G4-HR3, G4-HR12)

Através dos nossos canais formais de

comunicação, identificamos em 2015 um caso de uma agência que utilizou o nome da nossa corporação para contratar modelos de forma ilegal e com intuítos obscuros. Registramos uma denúncia e repudiamos a situação em que fomos envolvidos. (G4-HR12)

Alinhado a nossa estratégia, em 2015 demos importantes passos no avanço de nossas prática sustentáveis. Patrocinamos a Hora do Planeta, evento mundial organizado pela WWF e considerado a maior mobilização voluntária global contra as mudanças climáticas, em que toda a sociedade é convidada a apagar as luzes durante uma hora como forma de protesto. Também assinamos o Pacto Global da Organização das Nações Unidas (ONU), uma iniciativa planejada para que empresas se comprometam em alinhar suas operações e estratégias com os dez princípios universalmente aceitos nas áreas de direitos humanos, trabalho, meio ambiente e combate à corrupção. Assim, formalizamos mais uma vez nosso compromisso com as pessoas, o meio ambiente e as gerações futuras. (G4-56 – G4-15)

CENÁRIO ECONÔMICO

O ambiente de fraca atividade econômica (indústria, varejo, consumo) e a perda de poder aquisitivo dos brasileiros em 2015 impactou negativamente a economia como um todo e o nosso mercado em particular. Queda no PIB, mercado de trabalho em desaceleração, juros altos e inflação são fatores que contribuíram para este cenário. Segundo a ABIT (Associação Brasileira da Indústria Têxtil) o faturamento do setor têxtil neste ano caiu 3,9%. Além disso, a instabilidade causada pela crise política do país também afetou o cenário econômico. Estes aspectos afetaram diretamente os negócios do Grupo Malwee e as vendas apresentaram queda.

Outro fator que impactou diretamente em nossos resultados de 2015 foi a implantação do novo sistema ERP e os desafios ocasionados por esta transição.

Neste mesmo ano buscando estar ainda mais

próximos do consumidor, inauguramos nosso escritório corporativo em São Paulo (capital), que recebeu a Certificação Internacional LEED de Sustentabilidade por ter seguido padrões e critérios reconhecidos por este selo verde em sua construção.

Nossa loja virtual acompanhou a tendência de mercado do e-commerce e seguiu crescendo enquanto nosso plano de expansão no varejo foi fortemente impactado pelo cenário econômico nacional, freando investimentos e abertura de lojas monomarca.

As consequências do cenário econômico do país e o efeito disso nos resultados da corporação seguirão presentes ainda em 2016, quando a perspectiva de melhora ainda é incerta. (G413)

Dobrevê Participações S.A

Demonstração do Valor Adicionado

Exercício findo em 31 de dezembro de 2015

DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO	CONSOLIDADO (%)
Pessoal e encargos	74,67%
Impostos, taxas e contribuições	28,38%
Remuneração de capitais de terceiros	36,46%
Remuneração de capitais próprios	-39,51%
Valor adicionado total distribuído	100,00%

SOBRE O PLANO 2020

Com o Plano 2020, o Grupo Malwee tem como visão...

- Ser referência mundial como empresa de moda que engaja seus *stakeholders* para o desenvolvimento de uma cadeia de valor sustentável.

Para isso, seguimos as seguintes diretrizes...

- Reduzir ao máximo o consumo de recursos naturais.
- Reduzir ao máximo as emissões atmosféricas, efluentes e resíduos.
- Pessoas como agentes de mudança para uma vida sustentável.
- Inovação em produtos, processos e em suas parcerias.

NOSSA POLÍTICA DE SUSTENTABILIDADE G4-56

O Grupo Malwee, como empresa brasileira de moda construída sobre os valores da sustentabilidade, gerencia sua cadeia de valor de forma a garantir:

Seus compromissos com as futuras gerações, prevenindo a poluição e preservando o meio ambiente, com o respeito às pessoas, mitigando riscos ocupacionais e impactos ambientais dos processos industriais, adotando tecnologias inovadoras e economicamente viáveis.

Seus compromissos com a família, a infância e a educação por meio de projetos e produtos que valorizam a cultura brasileira, promovem a conscientização ambiental e auxiliam no desenvolvimento saudável das crianças.

Seu compromisso com a generosidade e harmonia por meio de ações e investimentos para o bem-estar dos colaboradores e da sociedade.

A melhoria contínua de processos e produtos no que tange à gestão da qualidade, do meio ambiente, dos aspectos de saúde e segurança do trabalho e de responsabilidade social, orientados por seu Plano Estratégico de sustentabilidade, seus objetivos, metas e indicadores na busca de resultados notáveis.

O atendimento a todos os requisitos legais aplicáveis, além de normas voluntárias e outros requisitos relacionados a produto, processo, saúde e segurança do consumidor, dos colaboradores, da comunidade e do meio ambiente.

Perpetuação da sua missão, dos seus valores e compromissos e da sua política orientada pela sustentabilidade em toda cadeia de valor, por meio de conscientização, treinamento e gestão.

O modelo de gestão adotado define grupos de trabalho em cada etapa da cadeia de valor com suas metas específicas.

NOSSO MODELO DE GESTÃO

As pessoas têm um papel essencial em todos os processos, sejam como agentes de mudança ou como público a ser engajado.

CADEIA DE VALOR

A inovação sempre esteve presente ao longo da história e é conceito cada vez mais integrado a produtos, processos e relações.

O marketing de produto, institucional e endomarketing são ferramentas que levam nossa mensagem e compromisso para todos os públicos, com os quais o Grupo interage e busca o engajamento pela causa.

ENGAJAMENTO DOS PÚBLICOS

O olhar institucional é voltado para a busca de parcerias e associações que tragam soluções e experiências para o crescimento do conceito de sustentabilidade e a atuação ao longo da cadeia de valor na busca de resultados em prol da coletividade.

PESSOAS

É impossível falar de futuro sem pensar nas pessoas. Nós acreditamos que o primeiro passo para a mudança é fazer com que pessoas sejam o caminho para a construção de um futuro melhor. O comprometimento de cada um é essencial para transformarmos ideias em ações e resultados, desenvolvendo uma sociedade e uma cadeia de valor cada vez mais sustentável.

Um dos nossos objetivos é tornar nossos colaboradores agentes de mudança, e é exatamente por isso que investimos constantemente em programas que possibilitem essa transformação, como o voluntariado, a carona solidária e a campanha lacre solidário realizada em parceria com a Fundação Fritz Muller. Além disso, temos orgulho de proporcionar benefícios que promovem um estilo de vida sustentável e o bem-estar de nossos colaboradores.

Perfil dos nossos colaboradores

G4-10

Tipo de emprego

Formar líderes, treinar e capacitá-los é um dos desafios que assumimos em respeito às pessoas e objetivando desenvolver profissionais engajados e capazes de disseminar em sua gestão os valores praticados pela companhia.

A continuação do programa Academia de Liderança bem como outros formatos de treinamentos são fundamentais para isso. Ao todo, foram realizadas 37 mil horas de capacitação, aproximadamente 4h em média por colaborador.

Como forma de valorizar e demonstrar nosso respeito às pessoas, estamos atentos aos benefícios ofertados, à política de remuneração, boas práticas no que diz respeito à saúde, segurança e qualidade de vida, seja dentro ou fora da corporação.

No que diz respeito à remuneração bem como o pacote de benefícios buscamos sempre estar em sintonia com as melhores práticas de mercado e oferecer salários competitivos. No Grupo Malwee não há distinção de valoração no que diz respeito a gênero (homem e mulher), as diferenças se restringem a divergência de cargos e senioridade de cada profissional.

Região de trabalho

Média de horas de treinamentos por gênero

MÉDIA DE HORAS DE TREINAMENTO POR CATEGORIA FUNCIONAL

Diretor	3,56
Gestor	15,56
Coordenador Executivo	23,09
Coordenador	26,08
Auxiliar de Coordenador	13,75
Supervisor	11,11
Auxiliar de Supervisor	5,61
Administrativo	5,64
Médico	1,55
Engenharia	26,67
Operacional direto	3,11
Operacional indireto	5,04

O mesmo se aplica aos benefícios, sendo que entre os principais concedidos são refeição nas unidades, ambulatório, vale-transporte, auxílio educação, homenagem por tempo de serviço, descontos especiais na compra de produtos da corporação, brinde de fim de ano, entre outros. Além disso, ao alcançar as metas estabelecidas no ano calendário os colaboradores têm direito a uma remuneração específica como forma de participação nos lucros e resultados.

Descontos em farmácia e médico assistencial são benefícios vinculados em acordos coletivos com o Sindicato dos trabalhadores têxteis das unidades da região Sul, todos os empregados são cobertos por estes acordos. Todas as unidades e regionais de lojas possuem convenções coletivas com sindicatos, sendo que aspectos de saúde e segurança do trabalho são abordados de forma a atender a legislação. (G4-11, G4-LA2, G4-LA8)

SAÚDE E SEGURANÇA DOS COLABORADORES G4-LA6

Unidade	Acidentes de trajeto	Acidentes típicos	Dias perdidos
Região Sul			
Jaraguá	30	83	1.182
Malharia	3	5	414
LMG	5	18	329
Pomerode	5	7	44
Blumenau	3	6	140
Total (1)	46	119	2.109
Região Nordeste			
Camacan	5	6	66
Pacajus	0	5	36
Total (2)	5	11	102
Total (1+2)	51	130	2.211

Região Nordeste G4-LA1

	Contratações			Desligamentos			Rotatividade	
	Homens	Mulheres	Total	Homens	Mulheres	Total	Homens	Mulheres
Até 20 anos	39	85	124	20	71	91	9,59%	4,00%
21 a 25 anos	11	62	73	34	212	246	7,36%	7,28%
26 a 30 anos	3	18	21	30	157	187	5,88%	5,04%
31 a 35 anos	3	9	12	12	91	103	2,86%	3,08%
36 a 40 anos	2	4	6	8	42	50	1,96%	1,47%
41 a 45 anos	0	0	0	1	21	22	0,20%	0,68%
46 a 50 anos	0	0	0	0	5	5	0,00%	0,16%
Acima 51 anos	0	1	1	0	2	2	0,00%	0,10%
Total	58	179	237	105	601	706	3,77%	2,92%

CONTRATAÇÕES E ROTATIVIDADE DOS NOSSOS COLABORADORES G4-LA1

Região Sul

	Contratações			Desligamentos			Rotatividade	
	Homens	Mulheres	Total	Homens	Mulheres	Total	Homens	Mulheres
Até 20 anos	398	535	933	311	360	671	17,68%	9,10%
21 a 25 anos	149	260	409	183	301	484	8,17%	5,63%
26 a 30 anos	96	154	250	100	302	402	4,87%	4,66%
31 a 35 anos	79	138	217	93	211	304	4,29%	3,65%
36 a 40 anos	55	71	126	62	154	216	2,93%	2,39%
41 a 45 anos	24	33	57	44	107	151	1,72%	1,51%
46 a 50 anos	8	19	27	38	71	109	1,18%	0,99%
Acima 51 anos	3	2	5	42	22	64	1,17%	0,27%
Total	812	1.212	2.024	873	1.528	2.401	5,30%	3,61%

INVESTIMENTOS NA COMUNIDADE

Ao longo do tempo, também buscamos inúmeras soluções para auxiliar no desenvolvimento da sociedade: investimos em UTIs pediátricas e na melhoria no atendimento de hospitais, aumentando a disponibilidade de leitos, na doação de veículos para entidades filantrópicas e corpo de bombeiros e na doação de milhares de peças de roupas para cidades afetadas por desastres naturais. O investimento no aplicativo Acqua, que monitora o nível das águas dos rios do norte de Santa Catarina, ajuda na atuação das entidades competentes no monitoramento preventivo de catástrofes e é mais um exemplo de nossas iniciativas que visam o desenvolvimento de um mundo melhor.

Em 2015 mantivemos todas as áreas de preservação pertencentes ao Grupo Malwee, o que totalizam mais de 4,2 milhões de metros quadrados de área verde. São eles: Parque Malwee, Pico Malwee e Reserva Fontes e Verdes.

Inaugurado em 1978, o Parque Malwee é referência nacional em preservação ambiental, com aproximadamente 1,5 milhão de m² de área preservada.

Aberto diariamente com entrada gratuita, o parque é nossa maior demonstração de amor à natureza e do nosso compromisso com a sustentabilidade e as gerações futuras.

Além das mais de 35 mil árvores, 17 lagoas e 133 espécies de aves catalogadas, entre outras espécies da fauna e flora, o Parque Malwee também possui o complexo Museu Wolfgang Weege, mantido desde 1988 com o objetivo de levar detalhes da cultura típica da região. O local é composto pelo acervo do Museu II, uma casa no estilo enxaimel construída em 1938, do Museu I, uma casa em estilo colonial construída em 1945, e do Espaço de Cultura Popular Bertha Weege.

Considerado um dos cartões postais do estado de Santa Catarina, o Parque Malwee é um de nossos maiores orgulhos.

Também preservamos outras duas áreas: o Pico Malwee, com cerca de 1,4 milhão de metros quadrados de área verde nativa preservada, atuando como uma das poucas reservas existentes da Mata Atlântica e a Reserva Fontes e Verdes, uma Reserva Particular do Patrimônio Natural Estadual (RPPNE) que possui uma área aproximada de 1,3 milhão de metros quadrados e 21 nascentes.

O objetivo de manter estas áreas de preservação vai além do intuito de contribuir no presente: queremos garantir que as gerações futuras possam ser beneficiadas por estes espaços, exercendo a cultura da sustentabilidade e da preservação ambiental. (G4-EN13)

Juntas, estas áreas são responsáveis por preservar mais de 4 milhões de metros quadrados de área verde, além de ser abrigo da fauna e flora, e demonstrar a responsabilidade socioambiental e o compromisso público assumido pelo Grupo Malwee com a preservação dos recursos hídricos, a biodiversidade e com as novas gerações. Os investimentos de manutenção destas áreas foi em torno de R\$ 1.150.000,00 em 2015.

Todas as iniciativas socioambientais do Grupo têm por objetivo dar oportunidade de desenvolvimento sustentável para a comunidade, apesar de não possuir um programa formal de engajamento desta sociedade, mas pensando em contribuir ainda mais para com a sociedade, em 2015 o Grupo Malwee busca programa que atendam necessidades da comunidade para este desenvolvimento, assim deu início a uma parceria com a Junior Achievement – organização sem fins lucrativos que capacita voluntários através de cursos em mais de 120 países.

Por meio desta parceria, nossos colaboradores foram capacitados a ministrar conteúdos de economia, finanças, empreendedorismo, carreira, meio ambiente e noções de ética e cidadania, complementando a grade curricular dos alunos de 11 a 17 anos - 6º ano do ensino fundamental ao 3º ano do ensino.

Ao todo foram 153 voluntários que levaram mais conhecimento a quatro escolas parceiras no projeto e aproximadamente 2.000 jovens impactados.

Seguimos em 2015 com a parceria com o Movimento Arredondar, que tem como intuito mudar a cultura de doação no Brasil. Por meio da microdoação, uma tendência mundial, o movimento permite que qualquer pessoa consiga contribuir com os oito Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, estipulados pela da ONU, na hora de comprar: ao finalizar suas compras, os consumidores podem arredondar os centavos para o próximo valor inteiro e, conseqüentemente, a diferença em centavos é acumulada e repassada para 15 ONGs selecionadas.

DESENVOLVIMENTO DE PRODUTO

Nós acreditamos que a moda tem papel fundamental na construção de um futuro mais sustentável e para isso é preciso disponibilizar produtos com menor impacto ao meio ambiente e à sociedade em geral, buscando oportunizar peças sustentáveis seja através da matéria-prima ou de processos e assim estimular o consumo consciente. Nosso desafio é conseguir fazer isso, mas sem deixar de lado o estilo e a competitividade que uma peça de moda precisa ter.

Foi pensando nisso que em 2015 inovamos e trouxemos para o mercado uma linha fitness feita com fios de poliamida biodegradável. Produzida com o fio Amni® Soul Eco, da Rhodia, que tem tecnologia brasileira, a novidade faz parte da linha fitness da Malwee Liberta, uma das marcas do Grupo Malwee. Com a mesma qualidade que os modelos tradicionais, as peças biodegradáveis se degradam em menos de três anos se descartadas adequadamente, causando menor impacto ao planeta em comparação à poliamida convencional, que pode levar décadas para se decompor.

Neste mesmo sentido, em 2015 aumentamos em 2,29% o uso de malha desfibrada (desenvolvida utilizando resíduos de malha do processo têxtil) em relação ao ano anterior, assim como o uso da malha PET obteve um crescimento de 20,19% em relação a 2014.

(G4-EN02).

Contabilizamos mais de 4 milhões de garrafas PET transformadas em peças, o equivalente a 86 toneladas de embalagem reaproveitada.

O jeans sustentável também esteve presente em nossas coleções em 2015. Isso demonstra avanços significativos em busca das metas do nosso Plano 2020.

Além disso, mantivemos o padrão dos níveis de segurança adotados em nosso desenvolvimento de produtos voltados para as

crianças, priorizando a utilização de materiais e tecnologias que evitam dano ao consumidor. Nossos critérios de restrição e redução no uso de produtos químicos nos processos têxteis também se mantiveram os mesmos, com planos de evolução nos próximos anos para alcançarmos as metas do Plano 2020, um dos exemplos de adoção do princípio da precaução pela empresa. (G4-14, G4-PR6)

A fim de garantir a qualidade de nossos produtos, revimos nossos padrões e critérios constantemente. Conheça os testes que controlam nossa qualidade:

Conferência de Toque – para garantir o toque macio e confortável;

Solidez a:

Luz – evita a perda de cor quando expostas a luz;

Fricção - evita manchar outras peças ao atrito;

Suor - evita descoloramento com o suor;

Cloro – evita desbotamento em água muito clorada.

Estabilidade dimensional – encolhimento e alargamento;

Estabilidade de cor após lavagens – controla o número de lavagens sem perda de cor para evitar desbotar;

Avaliação de potencial de amarelamento – branco mais branco;

Teste de pilling – evita a formação de bolinhas;

Resistência à tração ou estouro – garante que o a peça não rasgue;

Controle de medidas – garante medidas especificadas para cada grade;

Teste de quebra de estampa em estampados – evita que a estampa rache.

FORNECEDORES

Nós acreditamos que as mudanças que transformam o mundo começam de dentro para fora. Por isso, buscamos ser referência na adoção das melhores práticas de gestão e, com isso, engajar nossos parceiros comerciais na busca por uma cadeia de valor mais sustentável. Com uma cadeia de suprimentos bastante ampla e diversificada, decorrente da verticalidade de nossas operações, identificamos 3364 fornecedores entre nacionais e internacionais.

Possuímos fornecedores de fios e tecidos, insumos, aviamentos e embalagens que completam a base de fabricação dos produtos internamente, incluindo produtos químicos utilizados nos processos de tingimento e estamparia.

No que diz respeito aos fios, os aspectos mais críticos identificados são saúde e segurança do trabalho e proteção ambiental na pré-cadeia. O fornecimento de fio de algodão é 100% mercado nacional, o que proporciona uma gestão positiva, dado o estágio avançado de mecanização da agricultura brasileira. Fios sintéticos também são utilizados e adquiridos de empresas tradicionais no mercado.

O fornecimento de tecidos, que pode gerar impactos ao meio ambiente, é mais diversificado, possuindo fornecedores nacionais e internacionais.

Os fornecedores de produtos químicos, dada a diversidade dos processos têxteis, possuem impactos relacionados aos compostos utilizados em suas formulações. Embora não exista legislação no Brasil, utilizamos como base a legislação internacional e estamos buscando trabalhar sempre com químicos com menor impacto sobre o meio ambiente e com garantias de não impactar a saúde humana.

No ano de 2015 iniciamos a solicitação aos fornecedores de produtos químicos declarações de conformidade com os padrões OEKO-TEX dos produtos que adquirimos, entendendo esta uma das categorias prioritárias na cadeia de fornecimento da companhia.(G4-EN33)

Possuímos também categorias de fornecimento relacionadas a serviços, tais como costura em malha, tecido, camisaria e jeans e fornecedores private label nacionais e internacionais (fornecem peças prontas), que correspondem a 4% dos nossos produtos comercializados, sendo 2,5% fabricados em mercado nacional e 1,5% internacional. A característica deste tipo de fornecedor é baseada no uso intensivo de mão de obra, que, atrelada a condições culturais pode gerar risco à garantia dos direitos humanos.

Por isso, esta categoria de fornecedores foi a prioritária para a implementação do programa de qualificação de fornecedores. Subdividida em Nacional, prestadores de serviço de confecção e fornecedores private label, e Internacional.

Para os prestadores de serviço de confecção, além das políticas e práticas internas como código de ética, controle das guias de INSS e FGTS o programa de auditorias internas e externas foi implementado em 2015, 100% dos prestadores de serviço de confecção foram auditados por nossa equipe interna ou por auditorias da ABVTEX, a fim de que estes fornecedores atuem sempre atendendo nossos padrões e critérios.

Para os fornecedores de Private Label, a certificação ABVTEX é requisito de contratação, os fornecedores que já forneciam para a companhia foram orientados a obter a certificação, e novos fornecedores já devem estar certificados.

A referência para nossa gestão dessa categoria de fornecimento é a certificação ABVTEX (Associação Brasileira do Varejo Têxtil), que estabelece critérios de direitos humanos, saúde, segurança e meio ambiente para fornecedores de seus signatários e sua cadeia.

Nossa meta para 2020 é, além de nossas fábricas, termos todos nossos prestadores de serviço de confecção certificados. Encerramos o ano de 2015 com 73% dos nossos prestadores de serviço de costura com a certificação ABVTEX, um crescimento relevante com relação a 2014, quando tínhamos 61%.

(G4 - EN33)

Fornecedores internacionais têm obrigação de assinatura de código de ética, assim como solicitação de certificação reconhecida internacionalmente como desejável.

Outra categoria é o serviço de transporte, cujo impacto é sobre as emissões, sendo ele para deslocamento de colaboradores e/ou produção e comercialização de nossas peças. Nosso desafio hoje é quantificar as emissões de CO₂eq destes fornecedores, pois enquadra-se no Escopo 3 do GHG protocol. Por sermos uma empresa cujo mercado está pulverizado no território nacional em mais de 30 mil pontos de venda, definimos que distribuiremos o desafio de quantificação em duas fases: uma quantificando do parque fabril até os centros de distribuição (transportadoras terceirizadas), foco nos anos de 2016 e 2017 e a segunda fase até o ponto de venda (2018 e 2019).

(G4 - EN33)

A empresa ainda conta com serviços de apoio como de consultoria, construção civil, manutenção, refeição, catálogos, agências, entre outros relacionados às atividades de apoio a operação. Existem ainda os fornecedores do varejo que incluem material de publicidade, materiais de loja e obras. Para todas as categorias de fornecimento existe a exigência da assinatura do Código de ética do Grupo Malwee, assim como documentação básica para cadastro e homologação, e assinatura de contrato de prestação de serviço e/ou acordo comercial.

Para todos os fornecedores o código de ética do grupo prevê a liberdade associativa, no entanto o Grupo Malwee identifica que nacionalmente este direito não é um risco para o negócio, internacionalmente os fornecedores assinaram o código de ética e a busca de fornecedores com alguma certificação de direitos Humanos reduzem este risco.

(G4-12, G4-HR4, G4-HR5, G4-HR6 – G4-HR11, G4-LA15, G4-SO10)

Perfil da nossa cadeia de suprimentos

G4-12 | G4-HR5 | G4-HR6 | G4-HR11

Os dados foram apurados a partir dos pagamentos efetuados em 2015, excluindo transações de pagamentos de contratos, tais como financiamentos e *intercompany*.

Proporção de gastos com fornecedores locais G4-EC9

Cálculo efetuado a partir dos valores das notas fiscais recebidas em 2015, não englobando o outsourcing internacional.

Outsourcing

Valores referentes ao número de fornecedores outsourcing no exterior que participaram na composição de 2015.

PROCESSOS TÊXTEIS

Nossos projetos e iniciativas para preservar estão presentes em cada etapa do processo produtivo de nossas marcas e o nosso DNA sustentável é refletido em tudo o que fazemos. Acreditamos que a eficiência dos nossos processos produtivos e melhoria contínua destes são fundamentais para que possamos alcançar cada vez mais indicadores sustentáveis, otimizando e reduzindo o uso de matéria-prima e recursos naturais cada vez mais.

Nossos esforços neste sentido no que diz respeito ao consumo de água, energia e gestão de resíduos são incessantes. Além disso, temos empregado bastante empenho no que diz respeito às emissões de gases causadores de efeito estufa (GEE).

ÁGUA

A água é um dos principais recursos naturais utilizados no processo têxtil e, por essa razão, a sua preservação é objetivo recorrente de nossas iniciativas. Atualmente, 85% da água que utilizamos é retirada do Rio Jaraguá, destinada principalmente para o processo de tinturaria, e os outros 15% são provenientes da rede de abastecimento e de fonte subterrânea, destinada para o consumo humano.

O ciclo da água no Grupo Malwee permanece da seguinte forma: a água captada passada pela Estação de Tratamento de Água (ETA) e segue dali para o processo têxtil.

Após ser utilizada, ela é enviada para a Estação de Tratamento de Efluentes (ETE), onde passará por um sistema de tratamento por membranas que assegura eficiência de 98% deste efluente, possibilitando que esta água retorne para o Rio e/ou para o processo produtivo em condições acima das previstas por lei. Além disso, este sistema possibilita a reutilização de até 200 milhões de litros de água por ano. Ou seja, conseguimos economizar a cada 1 hora a água que uma pessoa utiliza em 1 ano.

CONSUMO DE ÁGUA G4-EN8

Fonte	m ³
Água superficial	748.453,00
Água subterrânea	54.353,00
Água potável (abastecimento municipal)	80.888,90
Total*	883.694,90

*Não inclui água pluvial.

Volume de água reutilizada (m³)
G4-EN10

Total de descarte de água (m³)
G4-EN22

Os valores referem-se às unidades de Jaraguá do Sul (matriz) e Pacajus. Em Jaraguá do Sul o descarte ocorre no Rio Jaraguá. Em Pacajus, a água descartada (20.819m³) é utilizada para irrigação do solo, sendo contabilizada no volume de água reutilizada.

ENERGIA E EMISSÕES

Em 2015 demos um importante passo com a conclusão de uma nova caldeira, possibilitando a troca de nossa matriz energética de gás natural por biomassa (cavaco de madeira). Apesar de ainda não estar em funcionamento em função dos trâmites legais para sua operação, os testes realizados apontam uma redução de 56,7% na emissão de CO₂ com a utilização desta fonte renovável.

A referência para estabelecimento da meta de redução de gases de efeito estufa (GEE) no Plano 2020 é a metodologia do programa brasileiro GHG Protocol. A redução das emissões de gases de efeito estufa, considerando Escopo 1 e 2 e emissões biogênicas foi de 27% no ano de 2015, em relação a 2014.

Quanto ao consumo de energia, consumimos no ano de 2015 uma média de 0,92 kWh por

peça produzida e 3,26 kWh para cada quilo de malha beneficiada na tinturaria. Investimos constantemente em sistemas de iluminação mais eficientes, bem como na utilização de lâmpadas LED no intuito de reduzir nosso consumo de energia e automaticamente nossa emissão de GEE. Além disso, temos intensificado cada vez mais nossas campanhas de conscientização e uso adequado de energia, visto que os hábitos de consumo possuem grandes oportunidades de melhorias. (G4-EN5)

Conheça mais sobre nossa forma de consumo de energia:

CONSUMO DE ENERGIA* G4-EN3	
	GJ
Consumo total de energia	294.805,57
Consumo de combustíveis (não renováveis)**	165.499,92
Consumo de combustíveis (renováveis)	1.392,14
Consumo de eletricidade	127.913,51

*O Grupo Malwee não controla especificamente o consumo de aquecimento e refrigeração.

**Valores obtidos a partir da soma do consumo de combustíveis e conversão por fatores fixos conforme Balanço Energético Nacional de 2015.

Emissões de gases causadores do efeito estufa (GEE)
G4-EN15 | G4-EN16

toneladas de CO₂ equivalente (tCO₂e)

Emissões diretas (Escopo 1)

14.875,32

Emissões diretas (Escopo 2)

4.409,87

Emissões biogênicas de CO₂

97,01

GESTÃO DE RESÍDUOS

Não basta evitar o uso de recursos naturais e otimizar o mesmo, acreditamos que na busca por uma cadeia de valor mais sustentável precisamos também gerir de forma responsável os resíduos que geramos. Assim, acompanhamos em tempo integral o volume, destinação e buscamos no mercado as melhores práticas para a gestão dos mesmos.

Há quase 20 anos possuímos um aterro sanitário próprio para o descarte de nossos materiais, entretanto, nosso objetivo é reduzir a zerar o envio de resíduos para este local, identificando soluções de reciclagem e reaproveitamento dos mesmos.

Como principal resíduo temos o lodo proveniente do tratamento de efluentes, o investimento em um secador de lodo prevê a redução do volume gerado neste resíduo da ordem de 75%.

Consideramos vazamentos significativos aqueles que causam danos ambientais relevantes, neste sentido não houve nenhuma ocorrência no ano de 2015. Assim como não houveram multas e sanções não monetárias decorrentes de não conformidades com leis e regulamentos (G4-EN24; G4-EN29).

RESÍDUOS POR TIPO DE DESTINAÇÃO* G4-EN23			
Destinação	Tipo de resíduo	Quantidade	Qtd. por destinação
Reciclagem (terceiros)	Papel/Papelão	790,39 toneladas	3.519,81 toneladas
	Plástico	156,57 toneladas	
	Têxtil	2.489,38 toneladas	
	Metal	83,15 toneladas	
	Cobre com capa	0,32 tonelada	
Descontaminação (terceiros)	Lâmpadas	4.834 unidades	4.834 unidades
Aterro (próprio)	Lodo	3.228 toneladas	310,73 toneladas
Aterro (terceiros)	Pilhas e baterias	0,50 toneladas	
	Resíduos não recicláveis classe 2	300,49 toneladas	
	Resíduos têxteis contaminados	9,74 toneladas	
Aterro (terceiros)	Resíduos de construção civil	49 m ³	2.550,50 m ³
	Galhos e podas	1.204,50 m ³	
	Madeira	1.297 m ³	

*Cartuchos e toners estão sendo armazenados na empresa para posterior destinação.

VAREJO E CONSUMIDOR

O engajamento dos consumidores é fundamental na construção de uma cadeia de valor sustentável. São eles que têm o poder de decisão da compra e, com isso, o poder de transformar a maneira como consumimos moda hoje e optando por produtos de empresas comprometidas e responsáveis com a sociedade e com o meio ambiente. Queremos que este público seja agente da mudança conosco e, por isso, buscamos engajá-lo através da comunicação de nossas iniciativas sustentáveis.

Em 2015 desenvolvemos juntamente com outras empresas e em parceria com o Instituto Akatu uma pesquisa inédita chamada “Caminhos para Estilos Sustentáveis de Vida”, que buscou compreender os comportamentos pessoais e coletivos que estimulam e dificultam a adoção de práticas sustentáveis. Os resultados desta pesquisa tornaram possível entender melhor o consumidor e assim buscar alternativas mais assertivas na relação com este público e engajamento.

Atualmente, nossa rede é formada por aproximadamente 30 mil pontos de venda multimarcas, localizados nos mais diversos lugares do Brasil, atendidos por nossos 360 representantes, e mais de 350 lojas monomarca, o que nos faz estar presentes em todos os estados. Além disso, os produtos de todas as nossas marcas estão disponíveis por meio de loja virtual, o que possibilita estar presente nas localidades onde nossas peças não são comercializadas. É por meio destes canais de venda que levamos nossa informação e promovemos nossas práticas.

Um exemplo claro de como a pulverização dos nossos canais de distribuição é importante para a disseminação das nossas iniciativas e práticas sustentáveis em 2015 foi o patrocínio da Hora do Planeta. Ao apoiar o movimento, buscamos ações para os mais diversos públicos: apagamos as luzes das nossas lojas monomarca e identificamos através de adesivos nas vitrines o apoio ao evento, realizamos uma campanha em nossa loja virtual onde para cada peça vendida durante a 1h do apagão o Grupo Malwee doou outra para uma instituição, enviamos material de PDV aos clientes e distribuimos camisetas que brilhavam no escuro.

Com essa estratégia buscamos suprir todos os nossos canais de distribuição com a comunicação referente a causa e, assim, cercar nossos stakeholders.

USO E PÓS-USO

Auxiliar na transformação dos padrões de comportamento do consumidor para estilos de vida mais sustentáveis: este é um dos objetivos do Grupo Malwee. Muitas empresas têm adotado práticas e mudado os meios de produção nesse sentido, porém, a parte ainda mais difícil desta missão é despertar a consciência do consumidor. O curioso é que as necessidades humanas – aquelas imediatas como alimentação e proteção – são poucas e quem dita as necessidades disfarçadas no mundo contemporâneo é o próprio mercado.

Nós acreditamos que cabe a cada organização, dentro do próprio setor, armar-se de estratégias para estimular o desejo do seu público-alvo e direcionar as preferências do consumidor a produtos ou serviços que sejam ecologicamente corretos, viáveis no âmbito econômico e socialmente justos. Desta forma será possível observar mudanças muito relevantes.

Uma das formas que temos buscado de fazer isso é atrelando nossas campanhas institucionais a descontos em nossos produtos sustentáveis, como foi o caso da campanha da Semana do Meio ambiente, onde todos os produtos com pegada sustentável tiveram 20% de desconto em nossa loja virtual.

Além disso, temos buscado produzir conteúdos em nossas redes sociais corporativas com dicas de DIY (do it yourself, ou seja, faça você mesmo), buscando reaproveitar as peças já existentes com customização tendo um olhar de moda e levando em consideração as tendências.

Outra iniciativa ligada ao uso e pós-uso está direcionada a um modelo de logística reversa da Puket, chamado Meias do Bem, que recolhe e recicla meias usadas para transformar em cobertores que são doados a quem precisa.

O Meias do Bem surgiu de uma ação interna, onde a marca recolhia meias cortadas, restos de tecido e fiapos que sobravam do processo de fabricação das peças para então desfibrar e produzir os cobertores. A iniciativa deu tão certo que a Puket decidiu envolver a comunidade e convidar as pessoas para participarem, doando meias que não utilizam em uma das mais de 150 lojas da marca.

O projeto ganhou visibilidade e recebeu um dos mais respeitados prêmios de marketing no Brasil, o Prêmio Lide, que contemplou a Puket na categoria Marketing do Bem, voltada para empresas que promovem ações e projetos em prol da sociedade. A solidariedade e cunho sustentável do Meias do Bem, tem chamado a atenção e conquistado muitas pessoas. Este engajamento gera curiosidade e já resultou em um convite para a Puket participar do TEDx talks, um dos mais importantes fóruns mundiais de novas ideias.

O projeto já distribuiu 10 mil cobertores e 10 mil pares de meias para mais de 60 instituições que trabalham com pessoas carentes, organizações assistenciais e moradores de rua.

IMPULSIONADORES ESTRATÉGICOS

INOVAÇÃO

Inovar com sustentabilidade é uma das marcas do Grupo Malwee. Com gestão focada no modelo Open Innovation (Inovação Aberta), o que possibilita a parceria com instituições diversas como universidades e centros de pesquisas do Brasil e exterior bem como empresas e pessoas, a corporação tem buscado revolucionar o mercado e a cadeia produtiva desde a sua fundação.

Em 2015 o Grupo Malwee foi convidado para o Wearable Festival, onde expôs sua experiência

VISÃO INSTITUCIONAL

Nossas iniciativas institucionais são pautadas pelos nossos valores e nossos princípios de negócio. Nosso compromisso com as pessoas e o meio ambiente permeiam todas as nossas relações e, desta forma, nossa participação em associações e iniciativas estão diretamente ligadas às causas que promovem uma cadeia de valor mais sustentável.

Em 2015 mantivemos nossa parceria com o SAC (Sustainable Apparel Coalition), a principal aliança de organizações para desenvolver a sustentabilidade em indústrias têxteis e calçadistas no mundo. Assim, podemos compartilhar experiências e participar do desenvolvimento de soluções para os principais problemas de sustentabilidade na moda.

O foco de atuação da aliança é a construção do Higg Index, uma plataforma on-line de monitoramento e benchmarking voltada à cadeia têxtil, com o objetivo de fazer com que todos os envolvidos na cadeia de valor das organizações entendam os impactos ambientais e sociais de produzir e vender seus produtos. A forma de medir a melhora do desempenho dos envolvidos é por meio de questionários específicos no próprio Higg Index,

com a tecnologia e também demonstrou sua jaqueta interativa, lançada no ano anterior. Fomos pioneiros no setor de moda a lançar um produto wearable.

Iniciamos também estudos e testes de aplicação de ativos nanoencapsulados em peças de vestuário com benefícios voltados para tratamento da celulite, aromas fitoterápicos, relaxantes musculares e repelente de mosquitos. Os resultados desse trabalho sairá em 2016.

que permite que o membro faça comparações entre o seu desempenho e o dos associados e seus fornecedores, facilitando a avaliação e a identificação de pontos de melhoria relacionados a aspectos sociais e ambientais da indústria têxtil e calçadista.

Conheça outras instituições onde estamos inseridos (G4-15 e G4-16):

Celesc – fórum de eficiência energética;

- ABIT /ABNT – fórum de discussão sobre uso de químicos e segurança em roupas infantis;
- ABRH – fóruns de discussão sobre temas relacionados a recursos humanos;
- ABTD – treinamento;
- SENAI – programa Menor Aprendiz;
- SESI;
- ABF – fóruns sobre franquias e varejo em geral, contribuindo com referencial em sustentabilidade;
- IDV – Instituto de Desenvolvimento do Varejo – para aumentar nossa participação como empresa varejista;
- ACIJS – participação em fóruns de sustentabilidade e empresarial;
- ABVTEX (não associado) – todas as fábricas certificadas

Associação Brasileira de Franchising – membro Conselho Regional de Química da 13 – Registro técnico para operação.

Ao longo de 2015 recebemos alguns reconhecimentos por nosso desempenho e atuação corporativa. Saiba mais:

17º Prêmio Lojista Alshop - Malwee Brasileirinhos e Puket receberam pelo segundo ano consecutivo o Prêmio Lojista Alshop e foram eleitas as melhores lojas de moda infante juvenil e bebê e moda íntima presentes nos shopping centers de todo o Brasil.

Prêmio LIDE de Varejo – fomos premiados na categoria Franchising no Varejo. O evento, promovido pelo LIDE – Grupo de Líderes Empresariais, premiou as principais redes varejistas do país e é um reconhecimento aos líderes do setor.

Top Of Mind - realizado pelo A Notícia/Grupo RBS em parceria com o Instituto Mapa, busca reconhecer as marcas mais lembradas em Santa Catarina. Reconhecimento aconteceu na categoria Responsabilidade Socioambiental.

17º Prêmio Empresa Cidadã ADVB-SC – fomos agraciados na categoria Preservação Ambiental por nossas áreas de preservação, que hoje somam aproximadamente 4,2 milhões de metros quadrados, neste reconhecimento idealizado pela Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing de Santa Catarina.

Prêmio Estande Sustentável: ABF Franchising Expo 2015 – pelo segundo ano consecutivo participamos como expositores da maior feira de franquias do país e nosso estande foi considerado o mais sustentável do evento. A estrutura foi reaproveitada de outras feiras e eventos, totalizando mais de 80% do espaço feito com material reaproveitado. Cestos de estoque, manequins e até a estrutura de liga metálica foram feitos com material reciclado.

MARKETING

Em função da pulverização de nossos canais de distribuição e a diversidade de públicos com quem nos relacionamos, buscamos utilizar instrumentos de comunicação e marketing específicos no intuito de otimizar o fluxo de

As lâmpadas são de LED, consumindo menos energia e com vida útil mais longa. Os materiais de comunicação também foram desenvolvidos de forma sustentável. Para completar, os brindes utilizados durante o evento pelo Grupo Malwee também têm a sustentabilidade em sua concepção, como papéis cartão que são sementes e lápis de escrever que se enterrados viram plantas.

11º Prêmio Brasil Ambiental - reconhecido pela Câmara do Comércio Americana do Rio de Janeiro (AMCHAM-Rio), nosso projeto se destacou por mantermos mais de 4,2 milhões de m² de áreas preservadas. O prêmio tem como objetivo prestigiar e incentivar as empresas que investem em sustentabilidade.

Prêmio Empresas que Melhor se Comunicam com os Jornalistas – pelo segundo ano consecutivo fomos reconhecidos pela revista Negócios da Comunicação, em parceria com o Cecom (Centro de Estudos da Comunicação), pela qualidade do relacionamento entre a corporação e os profissionais da imprensa.

Prêmio Ser Humano - nosso Programa de Orientação Materno-Infantil conquistou o prêmio da Associação Brasileira de Recursos Humanos (ABRH-SC) na categoria Gestão de Pessoas. O programa contempla ações como o Curso de Gestantes e Pais Grávidos, realizado gratuitamente há 10 anos na empresa e que já participaram mais de 2 mil pessoas.

Reconhecimentos como estes fortalecem nossas iniciativas e são uma forma de valorizar junto aos públicos algumas práticas do Grupo Malwee. Através destes, percebemos o sucesso de nossas ações e de que nossa visão institucional tem nos direcionado para o caminhando certa.

informação e engajamento. Independente do tipo de ferramenta que utilizamos, temos o compromisso de que nossas informações sejam verdadeiras, éticas e transparentes, assim como nossas campanhas, ações e iniciativas.

SOBRE ESTE RELATÓRIO

Em função dos desafios enfrentados em 2015 conforme mencionado anteriormente, optamos por desenvolver esta versão mais compacta de relatório a fim de viabilizar e tornar possível esta publicação em respeito a todos os nossos públicos, a ética e transparência.

Desta forma o Grupo Malwee divulga seu Relatório Anual de Sustentabilidade, produzido na opção “de acordo” com as diretrizes da versão G4 de indicadores da Global Reporting Initiative, na opção essencial, que apresenta os resultados da empresa no período compreendido entre 1º de janeiro e 31 de dezembro de 2015. (G4-28)

Dando sequência ao modelo de relatório que adotamos no ano passado, publicado em 31 de abril de 2015, e respeitando seu ciclo anual de emissão de relatório segmentamos os dados conforme estabelecido no Plano 2020. Assim, também possibilitamos a análise comparativa e vislumbrar a evolução de cada indicador e acompanhar o desenvolvimento de nossas metas sustentáveis. Esta versão do relatório não passou por verificação externa, mas segue as mesmas fontes de dados usados para o relatório de 2015, garantindo a comparabilidade dos resultados (G4-29, G4-30)

Nesta edição ainda não foram incluídos resultados das marcas Puket, Scene e Mercatto, devido ao processo de integração não estar concluído, foram excluídas da consolidação de indicadores ambientais e de colaboradores. Ao longo do relatório, notas esclarecem esta situação. (G4-17)

Pessoas

Desenvolvimento do produto

Fornecedores

Processo Têxteis

Varejo e Consumidor

Impulsionadores Estratégicos

DEFINIÇÃO DOS TEMAS MATERIAIS

O conteúdo deste relatório de sustentabilidade do Grupo Malwee foi consolidado com base na coleta de informações considerando os princípios para relato estabelecidos nas diretrizes GRI.

A primeira etapa para definição dos temas materiais foi uma revisão, realizada pela equipe de sustentabilidade, sobre a metodologia e os aspectos e impactos sociais, ambientais e econômicos mapeados no ano de 2014, para avaliar possíveis mudanças na companhia que pudessem modificar os temas materiais identificados.

Os públicos engajados pelo Grupo Malwee na aplicação do questionário foram:

G4-24

- Colaboradores
- Representantes do Conselho de Acionistas
- Fornecedores
- Clientes
- Consumidores
- Representantes
- Franqueados
- Entidades Governamentais

Os grupos de públicos convidados a responder o questionário foram selecionados de acordo com a influência que eles exercem sobre o desempenho ambiental, social e econômico do Grupo Malwee, ou de acordo com a influência que podem receber da empresa no presente ou no futuro.

G4-25

Com esta análise verificamos que não houve alteração nos temas materiais e sua intensidade o que nos levou a apresentar os resultados com base na materialidade realizada em 2014, maiores detalhes sobre as fases de identificação dos temas materiais podem ser encontrados no relatório de Sustentabilidade do Grupo Malwee 2014, página 57, 58 e 59 (G4-18, G4-19, G4-20, G4-21, G4-24, G4-25, G4-27) e página 61 (G4-26).

Outro fator que valida a opção de usar a mesma matriz material de 2014 é o fato de não haver nenhum efeito ou justificativa de reformulação de informações, conforme citado nos parágrafos acima, assim como não houve alteração em relação á períodos cobertos por relatórios anteriores em Escopo e Limite de aspecto. (G4-22 e G4-23).

ASPECTOS MATERIAIS IDENTIFICADOS PARA O RELATÓRIO DO GRUPO MALWEE.

G4-19

ÁGUA

A água é um recurso fundamental para a indústria têxtil, utilizado nos processos de tingimento e lavagem. Além disso, o volume e a qualidade dos efluentes lançados em corpos d'água são relevantes para avaliar os impactos socioambientais das empresas do setor. A escassez de água em grandes centros urbanos, ocasionada tanto pelo elevado consumo quanto pelas mudanças no clima, também aumenta a relevância desse aspecto para os negócios do Grupo Malwee (leia mais na página 24)

G4-DMA | G4-20 | G4-21

ENERGIA

As empresas do setor têxtil possuem um consumo relativamente baixo de energia no processo produtivo.

No Brasil, a diminuição nos últimos anos da capacidade de geração hidrelétrica, causada pelas mudanças do clima, e a ampliação da utilização de combustíveis fósseis para a produção de energia em usinas termoelétricas, gerando aumento nas emissões de carbono, torna o aspecto relevante para as empresas de todos os setores produtivos. Para o Grupo Malwee, a gestão do consumo de energia e de seu custo é importante diante de sua estratégia de verticalização no setor de moda (leia mais na página 26). G4-DMA | G4-20 | G4-21

TRABALHO INFANTIL E TRABALHO FORÇADO OU ANÁLOGO AO ESCRAVO.

Pelas características da cadeia produtiva do setor têxtil, que emprega fornecedores caracterizados como empresas pequenas e intensivas no uso de mão de obra, a observância das condições de trabalho é um aspecto relevante tanto para as empresas quanto para seus públicos externos.

A atuação verticalizada do Grupo Malwee possibilita um controle maior sobre esses aspectos, mas os esforços para monitorar e engajar a cadeia de fornecimento, com o objetivo de evitar ocorrências de trabalho infantil e análogo ao escravo, devem ser continuamente ampliados e fortalecidos (leia mais na página 21).

G4-DMA | G4-20 | G4-21

ÉTICA E INTEGRIDADE

A atuação no setor de moda respeitando os princípios da ética e da integridade nos negócios faz parte dos valores do Grupo Malwee. Contudo, a aquisição de novas marcas nos últimos anos e a aproximação com o varejo, torna este aspecto material devido à necessidade de integração das culturas para que todas as unidades operacionais estejam sempre alinhadas aos princípios e Códigos de Ética e Conduta da empresa (leia mais na página 8).

G4-20 | G4-21

Desta forma a gestão do Grupo Malwee seguiu o ano de 2015 apresentando o plano para todos os seus colaboradores e demais stakeholders, para que as metas do Plano fossem conhecidas e para que os trabalhos fossem continuados, fortalecidos pela visão e diretrizes de sustentabilidade da companhia estabelecidos no Plano 2020.

Comentários sobre este relatório e sobre o Plano 2020 devem ser encaminhados para o e-mail sustentabilidade@malwee.com.br (G4-31)

	Estratégia e Análise	Página
G4-1	Declaração do decisor mais graduado na organização	04
	Perfil Organizacional	
G4-3	Nome da organização	05
G4-4	Principais marcas, produtos e serviços	05
G4-5	Localização da sede da organização	05
G4-6	Número de países nos quais a organização opera e nome dos países nos quais as suas principais operações estão localizadas ou são especificamente relevantes para os tópicos de sustentabilidade abordados no relatório.	07
G4-7	Natureza da propriedade e forma jurídica da organização	08
G4-8	Mercados em que a organização atua	07
G4-9	Parte da organização	05
G4-10	Perfil dos empregados	13
G4-11	Percentual do total de empregados cobertos por acordos de negociação coletiva	15
G4-12	Descrição da cadeia de fornecedores	22 e 23
G4-13	Mudanças significativas ocorridas no período do relatório em relação ao porte, estrutura, participação acionária ou cadeia de fornecedores.	07/10/18
G4-14	Adoção do princípio da precaução	20
G4-15	Cartas, princípios ou outras iniciativas desenvolvidas externamente que a organização subscreve ou endossa	09 e 30
G4-16	Participação em associações e organizações nacionais e internacionais de defesa	30
	Aspectos Materiais e Limites	
G4-17	Entidades incluídas nas demonstrações financeiras	32
G4-18	Processo adotado para definir o conteúdo do relatório	33
G4-19	Aspectos materiais identificados no processo de definição do conteúdo do relatório	33 e 34
G4-20	Limites dos aspectos materiais dentro da organização	33 a 35
G4-21	Limites dos aspectos materiais fora da organização	33 a 35
G4-22	Efeitos e justificativas das reformulações de informação fornecidas em relatórios anteriores	33
G4-23	Alterações significativas em relação a períodos anteriores em Escopo e Limites de aspectos	33

	Engajamento de Stakeholders	Página
G4-24	Grupos de Stakeholders engajados pela organização	33
G4-25	Base usada para identificação e seleção de stakeholders para engajamento	33
G4-26	Abordagem adotada pela organização para envolver os stakeholders	33
G4-27	Principais tópicos e preocupações levantadas durante o engajamento dos stakeholders e as medidas adotadas pela organização para abordá-los	33
	Perfil do Relatório	
G4-28	Período coberto pelo relatório	32
G4-29	Data do relatório anterior mais recente	32
G4-30	Ciclo de emissão do relatório	32
G4-31	Ponto de contato para perguntas sobre o relatório e seu conteúdo	35
G4-32	Sumário de conteúdo do GRI	
	Governança	
G4-34	Estrutura de governança da organização	
	Ética e Integridade	
G4-56	Valores, princípios, padrões e normas de comportamento da organização, como códigos de conduta e ética	09 e 11
	Desempenho Econômico	
G4-EC1	Valor econômico direto gerado e distribuído	
	Política de Compras	
G4-EC9	Proporção de gastos com fornecedores locais em unidades operacionais importantes	23
	Materiais	
G4-EN2	Percentual de materiais utilizados, provenientes de reciclagem	20
	Energia	
G4-DMA	Forma de gestão	
G4-EN3	Consumo de energia dentro da organização	26
G4-EN5	Intensidade energética	26
	Água	
G4-DMA	Forma de gestão	
G4-EN8	Total de retirada por fonte	25
G4-EN10	Percentual do volume total de água reciclada e reutilizada	25
	Biodiversidade	
G4-EN13	<i>Habitats protegidos ou restaurados</i>	

	Emissões	Página
G4-EN15	Emissões diretas de gases de efeito estufa (Escopo I)	26
G4-EN16	Emissões indiretas de gases de efeito estufa provenientes de aquisição de energia (Escopo II)	26
	Efluentes e Resíduos	
G4-EN22	Descarte total de água discriminado por qualidade e destinação	25
G4-EN23	Peso total de resíduos, discriminado por tipo e método de disposição	27
G4-EN24	Número total e volume de vazamentos	27
	Conformidade	
G4-EN29	Valor monetário de multas significativas e número total de sanções não monetárias aplicadas em decorrência de não conformidade com leis e regulamentos ambientais	27
	Avaliação Ambiental de fornecedores	
G4-EN33	Impactos ambientais negativos significativos reais e potenciais na cadeia de fornecedores e medidas tomadas à este respeito	21 e 22
	Mecanismos de Queixas e reclamações relativas á impactos ambientais	
G4-EN34	Número de queixas e reclamações relacionadas à impactos ambientais registradas, processadas e solucionadas por meio de mecanismos formal	09
	Emprego	
G4-LA1	Número total de taxas de novas contratações de empregados e rotatividade de empregados por faixa etária, gênero e região	17
G4-LA2	Benefícios concedidos à empregados de tempo integral que não são oferecidos á empregados temporários ou em regime de meio período discriminados por unidades operacionais importantes da organização	15

	Emprego	Página
G4-LA6	Tipos e taxas de lesões, doenças ocupacionais, dias perdidos, absenteísmo e número de óbitos relacionados ao trabalho, discriminados por região e gênero	16
G4-LA8	Tópicos relativos à saúde e segurança cobertos por acordos formais com sindicatos	15
Treinamento e Educação		
G4-LA9	Número médio de horas de treinamento por ano por empregado, discriminado por gênero e categoria funcional	
Igualdade de Remuneração entre homens e mulheres		
G4-LA13	Razão matemática do salário em remuneração entre mulheres e homens, discriminado por categoria funcional e unidades de operação relevantes	
Avaliação de fornecedores em práticas trabalhistas		
G4-DMA	Forma de gestão	34 e 35
G4-LA15	Impactos negativos significativos reais e potenciais para as práticas trabalhistas na cadeia de fornecedores e medidas tomadas à este respeito	22
Mecanismos de Queixas e reclamações relacionadas à práticas trabalhistas		
G4-LA16	Número de queixas e reclamações relacionadas à práticas trabalhistas registradas, processadas e solucionadas por meio de mecanismo formal	09
Não Discriminação		
G4-HR3	Número total de casos de discriminação e medidas corretivas tomadas	09
Liberdade de associação e negociação coletiva		
G4-HR4	Operações e fornecedores identificados em que o direito de exercer a liberdade de associação e a negociação coletiva possa estar sendo violado ou haja risco significativo e as medidas tomadas para apoiar este direito	22

	Trabalho Infantil	Página
G4-DMA	Forma de gestão	34 e 35
G4-HR5	Operações e fornecedores identificados como de risco para a ocorrência de casos de trabalho infantil e medidas tomadas para contribuir para a efetiva erradicação do trabalho infantil	22 e 23
	Trabalho forçado ou análogo ao escravo	
G4-DMA	Forma de gestão	34 e 35
G4-HR6	Operações e fornecedores identificados como de risco significativo para e medidas tomadas para contribuir para a eliminação a ocorrência de trabalho forçado ou análogo ao escravo	22 e 23
	Avaliação de fornecedores em direitos humanos	
G4-HR11	Impactos negativos significativos reais e potenciais em direitos humanos na cadeia de fornecedores e medidas tomadas à este respeito	22 e 23
	Mecanismos de queixas e reclamações relacionadas à práticas trabalhistas	
G4-HR12	Número de queixas e reclamações relacionadas aos impactos em direitos humanos registradas, processadas e solucionadas por meio de mecanismo formal	09
	Comunidades locais	
G4-SO1	Percentual de operações com programa implementados de engajamento da comunidade local, avaliação de impactos e desenvolvimento local	
	Combate à corrupção	
G4-SO5	Casos confirmados de corrupção e medidas tomadas Comentário: Não foram identificados casos de corrupção em 2015	

	Políticas públicas	Página
G4-SO6	Valor total de contribuições para partidos políticos e políticos, discriminado por país e destinatário/beneficiário	
	Comentário: O Grupo não realizou nenhum tipo de apoio à candidatos ou partidos políticos em 2015	
	Concorrência	
G4-SO7	Número total de ações judiciais movidas por concorrência desleal, práticas de truste e monopólio e seus resultados	
	Comentário: O Grupo não foi citado em nenhum caso de concorrência desleal em 2015	
G4-SO8	Operações e fornecedores identificados como de risco significativo e medidas tomadas para contribuir para a eliminação da ocorrência de todas as formas trabalho forçado ou análogo ao escravo	
	Avaliação de Fornecedores em impactos na sociedade	
G4-SO10	Impactos negativos significativos reais e potenciais da cadeia de fornecedores na sociedade e medidas tomadas à este respeito	22
	Comentário: A empresa não realizou avaliação de seu fornecedores e seus impactos na sociedade, o foco neste período são em sua cadeia fornecedora direta	
	Mecanismos de Queixas e reclamações relacionadas à impactos na sociedade	
G4-SO11	Número de queixas e reclamações relacionadas à impacto na sociedade registradas, processadas e solucionadas por meio de mecanismo formal	
	Comentário: Não houve registro de reclamações sobre o tema em 2015	

	Saúde e Segurança do Cliente	Página
G4-PR2	Número total de casos de não conformidade com regulamento e códigos voluntários relacionados aos impactos relacionados à produtos e serviços relacionados à saúde e segurança durante seu ciclo de vida discriminados por tipo de resultado	
	Comunicação de Marketing	
G4-PR6	Venda de produtos proibidos ou contestados Comentário: Não houve casos envolvendo venda de produtos proibidos ou contestados.	20
G4-PR7	Número total de casos de não conformidade com regulamentos e códigos voluntários relativos à comunicação de marketing. Comentário: Não houve casos de não conformidade com regulamentos e códigos voluntários relativos à comunicação de marketing.	
	Conformidade	
G4-PR9	Valor monetário de multas significativas aplicadas em razão de não conformidade com leis e regulamentos relativos ao fornecimento e uso de produtos e serviços Comentário: Houveram dois casos de multa relacionado à rotulagem totalizando um valor de R\$ 2.359,26 em multas.	

EXPEDIENTE

Realização: Maria Eduarda Grubba, Nathana Bortolini, Martin Lemke, Edna Zamboni, Cristiane Rosá

Coordenação: Taise Beduschi e Stephani Loppnow

Apoio: Carla Gieseler

Diagramação: Exit Comunicação Estratégica

GRUPOMalwee

EU ABRAÇO
SUSTENTABILIDADE
COM ESTILO